

Article Original

Valeurs de Référence de l'Élastographie Hépatique 2D-SWE ARFI chez des Adultes Sains à Yaoundé, Cameroun

Reference Values for 2D-SWE ARFI Liver Elastography in Healthy Adults in Yaoundé, Cameroon

Maggy Mbede^{1,2,*}, Adele Tatiana Abo'o Melom^{1,2}, Christian Afane Owoundi¹, Doriane Mbono Edoa^{1,2}, Michael RC Nko'o Amvene³, Lin Thierry Mvogo Minkala⁴, Samuel Nko'o Amvene¹

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18341557>

RÉSUMÉ

Introduction. L'élastographie par ondes de cisaillement (2D-SWE ARFI) est une méthode non invasive cruciale pour quantifier la rigidité hépatique, un biomarqueur direct de la fibrose. Bien que largement utilisée, l'interprétation de ses résultats nécessite des valeurs de référence populationnelles. Au Cameroun, comme dans de nombreuses régions d'Afrique subsaharienne, ces données fondamentales faisaient défaut, limitant l'application optimale de la technique. Cette étude transversale prospective visait à combler cette lacune en déterminant les valeurs normales d'élasticité hépatique chez des adultes camerounais en bonne santé. **Méthodologie.** Nous avons recruté 51 volontaires sains (âge moyen 32,2 ± 9,6 ans ; 64,7% d'hommes) parmi des donneurs de sang à Yaoundé. Les critères d'inclusion stricts comprenaient des tests hépatiques sériques normaux, une échographie abdominale sans anomalie et l'absence d'antécédents hépatiques ou de consommation excessive d'alcool. L'élasticité hépatique a été mesurée à l'aide des échographes Siemens ACUSON S1000™ et S3000™ selon un protocole ARFI pSWE standardisé, avec dix mesures valides par participant. Les valeurs de référence ont été calculées selon la méthode non paramétrique des percentiles. **Résultats.** La valeur médiane d'élasticité hépatique était de 1,11 m/s. L'intervalle de référence (10^e-90^e percentile) pour la population globale s'établissait entre 1,03 et 1,33 m/s. Les médianes étaient de 1,10 m/s (intervalle 0,92-1,27 m/s) chez les femmes et de 1,15 m/s (0,90-1,42 m/s) chez les hommes. Aucune corrélation significative n'a été observée entre l'élasticité hépatique et le sexe (p=0,483), l'âge (r=0,12 ; p=0,394) ou l'indice de masse corporelle (r=0,08 ; p=0,570). **Conclusion.** Cette étude fournit les premières valeurs de référence locales pour l'élastographie hépatique 2D-SWE ARFI au Cameroun. Ces données, alignées sur les standards internationaux, offrent une base indispensable pour améliorer le diagnostic et le suivi non invasif des maladies hépatiques chroniques dans ce contexte.

ABSTRACT

Introduction. Shear wave elastography (2D-SWE ARFI) is a pivotal non-invasive method for quantifying liver stiffness, a direct biomarker of fibrosis. While widely used, interpreting its results requires population-specific reference values. In Cameroon, as in many sub-Saharan African regions, these foundational data were lacking, limiting the technique's optimal application. This prospective cross-sectional study aimed to fill this gap by determining normal liver elasticity values in healthy Cameroonian adults. **Methodology.** We recruited 51 healthy volunteers (mean age 32.2 ± 9.6 years; 64.7% male) among blood donors in Yaoundé. Strict inclusion criteria comprised normal serum liver tests, an unremarkable abdominal ultrasound, and no history of liver disease or excessive alcohol consumption. Liver elasticity was measured using Siemens ACUSON S1000™ and S3000™ ultrasound systems following a standardized ARFI pSWE protocol, with ten valid measurements per participant. Reference values were calculated using the non-parametric percentile method. **Results.** The median liver elasticity value was 1.11 m/s. The reference interval (10th-90th percentile) for the overall population ranged from 1.03 to 1.33 m/s. Medians were 1.10 m/s (interval 0.92-1.27 m/s) in women and 1.15 m/s (0.90-1.42 m/s) in men. No significant correlation was found between liver elasticity and sex (p=0.483), age (r=0.12; p=0.394), or body mass index (r=0.08; p=0.570). **Conclusion.** This study provides the first local reference values for 2D-SWE ARFI liver elastography in Cameroon. These data, aligned with international standards, offer an essential foundation for improving the non-invasive diagnosis and monitoring of chronic liver diseases in this setting.

Affiliations

1. Faculté de médecine et des sciences biomédicales, Université de Yaoundé 1, Yaoundé, Cameroun
2. Hôpital Central de Yaoundé, Yaoundé, Cameroun
3. Faculté de Médecine et des Sciences Pharmaceutiques de l'Université de Douala, Douala, Cameroun
4. Institut supérieur de technologie médicale de Nkolondom, Yaoundé, Cameroun

Auteur correspondant

Dr Mbede Maggy
Médecin radiologue
Hôpital Central de Yaoundé
Chargée de cours, FMSB - Ydé 1
Tel: (+237) 699 56 34 34
Email : maggybede@yahoo.fr

Mots clés : ARFI, élastographie 2D-SWE, élasticité hépatique, valeurs normatives, Cameroun

Keywords: ARFI, 2D-SWE elastography, liver elasticity, normative values, Cameroon

Article history

Submitted: 15 November 2025
Revisions requested: 7 December 2025
Accepted: 23 December 2025
Published: 25 December 2025

L'ESSENTIEL POUR LES LECTEURS PRESSÉS

Ce qui est déjà connu. L'élastographie par ondes de cisaillement (2D-SWE ARFI) est une méthode fiable et non invasive pour évaluer la fibrose hépatique. Son utilisation clinique repose sur des intervalles de référence établis principalement dans des populations européennes, nord-américaines et asiatiques.

La question abordée. L'absence de valeurs de référence spécifiques pour les populations d'Afrique subsaharienne, où la prévalence des hépatopathies chroniques est élevée, constitue un frein majeur à l'interprétation précise des examens et à une prise en charge optimale des patients.

Ce que l'étude apporte de nouveau. Cette étude fournit les premières valeurs de référence camerounaises pour l'élasticité hépatique mesurée par 2D-SWE ARFI. Sur une cohorte de 51 adultes rigoureusement sélectionnés, la médiane est de 1,11 m/s et l'intervalle de référence (10^e-90^e percentile) s'étend de 1,03 à 1,33 m/s. Ces valeurs, stables quel que soit le sexe, l'âge ou l'IMC, comblent une lacune critique.

Implications pratiques. Ces normes locales permettent désormais une interprétation correcte et contextuelle des examens d'élastographie au Cameroun. Elles sont essentielles pour le dépistage, le diagnostic précoce et le suivi non invasif de la fibrose hépatique, notamment dans les hépatites virales et la stéatopathie métabolique.

INTRODUCTION

L'élastographie représente une technique non invasive de mesure de l'élasticité hépatique, paramètre physique étroitement corrélé au degré de fibrose tissulaire. Cette méthode s'est imposée comme un outil diagnostique de haute précision dans l'évaluation de la fibrose hépatique, pour laquelle elle constitue désormais l'approche de première intention [1]. En effet, le gold standard pour le diagnostic de la fibrose hépatique reste la biopsie, une méthode invasive pouvant conduire aux complications sévères et qui demande une compétence technique et des ressources qui ne sont pas facilement accessibles dans les pays à revenu faible et intermédiaire comme le Cameroun [2]. Cette limite a conduit au développement de nouvelles approches non invasives dont l'une des plus récente est l'élastographie par ondes de cisaillement bidimensionnelle (2D-SWE). Cette méthode quantifie l'élasticité tissulaire en mesurant la vitesse de propagation des ondes de cisaillement induites par des impulsions acoustiques focalisées, générant ainsi des cartographies quantitatives bidimensionnelles de la rigidité tissulaire. Le 2D-SWE fournit des images couleur représentant la distribution spatiale de la vitesse des ondes de cisaillement dans une région d'intérêt (ROI) superposée à l'image en mode B, avec la possibilité d'ajuster dynamiquement la taille et la position de la ROI [3].

Toutefois, les valeurs d'élasticité hépatique présentent une variabilité inter populationnelle significative, susceptible d'affecter la fiabilité diagnostique des résultats. Chez les patients atteints de maladie hépatique chronique, différents seuils d'élasticité correspondent à différents stades de fibrose ; ces seuils dépendent de la technique utilisée, de la maladie hépatique sous-jacente et de la population étudiée [4]. À l'échelle mondiale, de

nombreuses études ont évalué les différentes techniques d'élastographie en les comparant à la biopsie hépatique ou aux biomarqueurs sériques [5,6]. En Afrique, quelques travaux ont été réalisés au Burkina Faso et au Kenya, démontrant la valeur diagnostique de l'élastographie pour la fibrose hépatique. [7][8]. Cependant, en Afrique centrale et au Cameroun, aucune étude n'a encore évalué l'élastographie ARFI 2D-SWE comme alternative à la biopsie. Pour interpréter correctement les mesures pathologiques de rigidité hépatique, il est fondamental d'établir les plages normatives de référence et leur variabilité en fonction de l'âge, du sexe pour chaque population. Une telle caractérisation permet également d'identifier les facteurs associés à l'échec d'obtention de mesures valides en 2D-SWE. Ainsi, la détermination des valeurs normales d'élasticité hépatique dans la population camerounaise fournirait des données de référence locales importantes, susceptibles d'améliorer la précision du diagnostic précoce et du suivi des maladies hépatiques chroniques, particulièrement prévalentes dans cette région. L'objectif principal de cette étude était donc de déterminer les valeurs normales d'élasticité hépatique mesurées par ARFI 2D-SWE chez des adultes en bonne santé à Yaoundé, et d'évaluer leur variabilité en fonction de l'âge, du sexe et de l'indice de masse corporelle.

MÉTHODOLOGIE

Type et lieu de l'étude

Nous avons réalisé une étude transversale sur une période de cinq mois, d'avril à août 2023, à Yaoundé (Cameroun). Le recrutement des participants a été effectué dans les services de transfusion sanguine de trois établissements hospitaliers : l'Hôpital Central de Yaoundé, l'Hôpital de District de Biyem-Assi et l'Hôpital de District de la Cité-Verte. Les examens d'imagerie ont été réalisés dans deux centres spécialisés en imagerie médicale : AFRIMVOE (Nkolbisson) et CEDICLIM (Nlongkak).

Population d'étude et critères de sélection

La population d'étude était constituée de volontaires sains issus des donneurs de sang des centres de transfusion mentionnés ci-dessus. Nous avons inclus les participants âgés de 15 à 75 ans, présentant un état de santé normal à l'examen clinique, sans antécédent connu de maladie hépatique et ayant accepté de participer à l'étude.

Afin de définir une population de référence saine, plusieurs critères d'exclusion ont été appliqués. Nous avons exclu les participants présentant une infection par le VIH, le VHB ou le VHC détectée par sérologie. Sur le plan clinique, l'exclusion concernait les participants souffrant d'hypertension artérielle (tension artérielle systolique ≥ 140 mmHg ou diastolique ≥ 90 mmHg) ou de toute autre maladie chronique connue, notamment une hépatopathie auto-immune, une insuffisance cardiaque, un dysfonctionnement rénal documenté, une cirrhose décompensée ou un carcinome hépatocellulaire. Les femmes enceintes ou allaitantes ont également été exclues. Sur le plan biologique, les participants présentant des taux d'ALT supérieurs à 45 U/L ou de GGT supérieurs à 84 U/L étaient exclus. Les participants dont la consommation d'alcool était supérieure à 20 g par jour ont

été exclus pour éviter toute influence sur l'élasticité hépatique. Enfin, sur le plan technique, les mesures d'élastographie jugées invalides selon les critères du constructeur (taux de réussite < 60 % ou rapport écart interquartile/médiane > 30 %) ont conduit à l'exclusion des participants concernés.

Procédure de collecte des données

Après obtention du consentement éclairé écrit, nous avons réalisé un examen clinique complet et le dépistage sérologique pour le VIH, le VHB et le VHC, ainsi que le dosage des enzymes hépatiques (ALT et GGT) et la mesure de la tension artérielle. Les examens échographiques ont été effectués à l'aide des systèmes ACUSON S1000™ et S3000™ (Siemens Healthineers, Erlangen, Allemagne), équipés du logiciel Virtual Touch™ Tissue Quantification et de sondes convexes et linéaires adaptées. L'élastographie hépatique a été mesurée selon la technique ARFI point shear wave elastography (pSWE).

Les données ont été collectées à l'aide d'un questionnaire standardisé comprenant plusieurs catégories d'informations. Les données sociodémographiques incluaient l'âge et le sexe des participants. Les paramètres anthropométriques comprenaient la taille, le poids et l'indice de masse corporelle (IMC), ce dernier étant classé selon les catégories de l'Organisation mondiale de la santé en IMC normal (18,5-24,9 kg/m²), surpoids (25,0-29,9 kg/m²) ou obésité ($\geq 30,0$ kg/m²). Les résultats biologiques collectés concernaient les taux d'ALT et de GGT. Enfin, les paramètres échographiques enregistrés incluaient la flèche hépatique, le calibre et la vitesse du flux portal, ainsi que l'ensemble des mesures d'élastographie.

Mesures d'élastographie hépatique

Les mesures d'élastographie hépatique ont été réalisées selon un protocole standardisé rigoureusement respecté pour tous les participants. Les participants ont été examinés après un jeûne d'au moins 10 heures, en position de décubitus latéral gauche ou dorsal. Les mesures ont été effectuées en apnée télé-expiratoire, dans une zone du parenchyme hépatique dépourvue de structures vasculaires majeures, à une profondeur de 2 à 3 cm sous la capsule hépatique (correspondant à une distance de 3 à 4 cm de la surface cutanée). Dix mesures ont été effectuées pour chaque participant, en respectant un intervalle d'au moins 5 secondes entre chaque acquisition. Les résultats ont été inclus dans l'analyse finale uniquement si les trois critères de qualité suivants étaient remplis : obtention d'au moins 10 mesures valides, taux de réussite supérieur à 60 % et rapport écart interquartile/médiane (IQR/M) inférieur ou égal à 0,30. La valeur médiane des mesures a été retenue comme représentative de l'élasticité hépatique de chaque participant, exprimée en mètres par seconde (m/s).

Analyse statistique

Les analyses statistiques ont été réalisées à l'aide des logiciels R version 4.3. et RStudio version 2023.06.1. Les variables continues suivant une distribution normale ont été décrites par la moyenne \pm écart**-type (ET), tandis

que celles présentant une distribution non normale ont été exprimées par la médiane et l'écart interquartile [IQR]. Les variables catégorielles ont été exprimées en effectifs et pourcentages (%). La normalité de la distribution des variables continues a été évaluée par le test de Shapiro-Wilk. Les comparaisons entre deux groupes ont été effectuées à l'aide du test t de Student pour les distributions normales, et du test de Mann-Whitney pour les distributions non normales. Les comparaisons entre plus de deux groupes ont été réalisées par le test de Kruskal-Wallis. Les corrélations entre l'élasticité hépatique et les variables continues (âge, IMC) ont été évaluées par le coefficient de corrélation de Pearson pour les distributions normales. Une valeur de $p < 0,05$ a été considérée comme statistiquement significative. Les valeurs de référence de l'élasticité hépatique ont été déterminées par une méthode non paramétrique basée sur les percentiles. Les 10^e et 90^e percentiles ont été calculés pour définir l'intervalle de référence couvrant 80 % de la population saine, conformément aux recommandations de l'International Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine (IFCC) [9].

Considérations éthiques

L'étude a été approuvée par le Comité d'éthique de la Faculté de Médecine et des Sciences Biomédicales de l'Université de Yaoundé I (Autorisation N°0480/UY1/FMSB/VDRC/DAASR/CSD). Un consentement éclairé écrit a été obtenu auprès de tous les participants ou de leurs représentants légaux pour les mineurs. L'étude a été menée conformément aux principes énoncés dans la Déclaration d'Helsinki concernant la recherche impliquant des sujets humains [10]. La confidentialité des données a été assurée par l'anonymisation des informations personnelles. Les participants ont été informés de leur droit de se retirer de l'étude à tout moment et les résultats des examens biologiques et échographiques leur ont été communiqués gratuitement, avec orientation vers une prise en charge appropriée en cas d'anomalie.

RÉSULTATS

Sélection de la population d'étude

Nous avons initialement recruté 72 volontaires qui ont subi des examens d'échographie abdominale, d'élastographie hépatique et des tests biologiques conformément aux critères décrits précédemment. Au total, 21 participants ont été exclus pour des raisons diverses : 11 pour sérologie positive au VHB ou VHC, 1 pour sérologie VIH positive, 5 pour stéatose hépatique échographique, 11 pour hépatomégalie ou splénomégalie, 2 pour mesures d'élastographie techniquement invalides et 2 pour valeurs aberrantes d'élasticité. Après application de ces critères, 51 sujets ont été retenus comme population saine pour l'analyse finale.

Caractéristiques de la population d'étude

L'âge moyen des participants était de $32,2 \pm 9,6$ ans (extrêmes : 18-58 ans), la majorité se situant dans la tranche d'âge de 20 à 40 ans (77,5 %). Le sexe masculin était prédominant, représentant 64,7 % de la population (33 hommes pour 18 femmes), avec un rapport

homme/femme de 1,83. L'indice de masse corporelle (IMC) moyen était de $26,9 \pm 4,8$ kg/m². Plus de la moitié des participants (56,8 %) présentaient un IMC dans la plage normale (18,5-24,9 kg/m²), tandis que 29,4 % étaient en surpoids (25,0-29,9 kg/m²) et 13,8 % en situation d'obésité ($\geq 30,0$ kg/m²). Les caractéristiques détaillées de la population sont présentées dans le Tableau 1. La flèche hépatique droite présentait une moyenne de $134,5 \pm 15,2$ mm (extrêmes : 105-168 mm), tandis que la flèche hépatique gauche avait une moyenne de $64,1 \pm 8,7$ mm (extrêmes : 48-82 mm). Le diamètre du tronc porte était de $11,2 \pm 1,4$ mm en moyenne. Les valeurs moyennes d'ALT et de GGT étaient respectivement de $22,3 \pm 10,1$ U/L et de $34,6 \pm 18,2$ U/L. Les résultats des paramètres biochimiques sont résumés dans le Tableau 2.

Tableau I : Répartition de la population en fonction de l'âge et du sexe (N=51)

Caractéristiques	N	%
Age, Moyenne \pm ET	32.2 \pm 9.6	
[17 - 20[4	(8.2)
[20 - 30[18	36.7
[30 - 40[20	40.8
[40 - 65]	7	14.3
Sexe		
M	33	64.7
F	18	35.3
IMC(Kg/m2), Moyenne \pm ET	26.9 \pm 4.8(19.6 – 41.5)	
Normal	22	43.1
Surpoids	17	33.3
Obésité	12	23.5

Tableau II : Répartition de la population en fonction des flèches hépatiques, splénique et tests biologiques (N=51)

Caractéristiques	Moyenne \pm DS	Extrêmes
Flèche hépatique droite (mm)	134,5 \pm 11,6	101,0 – 150,0
Flèche hépatique gauche (mm)	64,1 \pm 10,9	42,0 – 100,0
Flèche splénique (mm)	97,8 \pm 14,0	72,0 – 120,0
Vitesse maximale (cm/s)	19,6 \pm 4,0	14,0 – 29,3
Vitesse moyenne (cm/s)	12,0 \pm 2,5	10,2 – 19,9
Calibre de la veine porte (cm/s)	9,8 \pm 1,3	7,0 – 11,8
Alanine amino transférases (ALAT)	20,8 \pm 6,5	7,3 – 36,7
Gamma-glutamyl transférases (GGT)	24,5 \pm 11,1	11,3 – 38,3

Valeurs de référence de l'élasticité hépatique

Toutes les mesures retenues dans l'analyse finale respectaient strictement les critères de qualité technique définis par le constructeur, avec un rapport écart interquartile/médiane inférieur à 15 % pour l'ensemble des participants (Tableau 3). La valeur moyenne de l'élasticité hépatique dans la population étudiée était de $1,14 \pm 0,12$ m/s, avec une médiane de 1,11 m/s. La distribution des valeurs s'étendait de 0,94 à 1,47 m/s. Les 10^e et 90^e percentiles étaient respectivement de 1,03 m/s et 1,33 m/s, constituant l'intervalle de référence dans cette population. Chez les femmes, la médiane de l'élasticité hépatique était

de 1,10 m/s, avec un intervalle de référence de 0,92 m/s (IC 95 % : 0,86-0,98) à 1,27 m/s (IC 95 % : 1,22-1,34). Chez les hommes, la médiane était de 1,15 m/s, avec un intervalle de référence de 0,90 m/s (IC 95 % : 0,83-0,96) à 1,42 m/s (IC 95 % : 1,36-1,48).

Tableau III : Caractéristiques descriptives des valeurs mesurées de l'élasticité hépatique

Caractéristiques	Valeur d'élasticité (m/s)
Moyenne \pm DS	1,14 \pm 0,11
Médiane [10 ^e – 90 ^e] IQR	1,11 [1,03 – 1,33]
Extrêmes	0,97 – 1,46
EQ/MED	
Extrêmes (Taux de réussite)	1,0% - 13,9% (100%)

Tableau IV : Répartition des valeurs de l'élasticité hépatique selon l'appareil utilisé

Caractéristiques	ACUSON S3000	ACUSON S1000
	Valeur d'élasticité (m/s) (N = 28)	Valeur d'élasticité (m/s) (N = 23)
Moyenne \pm DS	1,15 \pm 0,12	1,13 \pm 0,11
Etendue	0,96 – 1,47	0,94 – 1,38
¹ t test de Student		

Comparaison selon les caractéristiques des appareils et des participants

La valeur médiane de l'élasticité hépatique ne présentait pas de variation significative selon le sexe : 1,12 m/s [IQR : 1,05-1,20] chez les hommes versus 1,10 m/s [IQR : 1,03-1,18] chez les femmes ($p = 0,483$). Aucune corrélation significative n'a été mise en évidence entre l'élasticité hépatique et l'âge (coefficient de corrélation de Pearson $r = 0,12$, $p = 0,394$), ni entre l'élasticité et l'IMC ($r = 0,08$, $p = 0,570$). L'analyse par tranches d'âge (< 30 ans, 30-40 ans, > 40 ans) n'a révélé aucune différence significative ($p = 0,622$). De même, la comparaison selon les catégories d'IMC (normal, surpoids, obésité) n'a montré aucune différence statistiquement significative ($p = 0,718$), comme détaillé dans le Tableau 5. La dispersion des valeurs individuelles et les intervalles de l'élasticité hépatique selon le sexe sont présentés dans les Figures 1 et 2, illustrant la répartition homogène des mesures dans les deux groupes.

Tableau V : Association des valeurs de l'élasticité hépatique avec le sexe, l'âge et l'IMC

Caractéristiques	N = 51	p-value ¹
	Valeur d'élasticité (m/s)	
Sexe		0,134
F	1,10 [1,04 – 1,12]	
M	1,11 [1,07 – 1,23]	
Tranches d'âge (années)		0,398
[17-20[1,05 [0,99 – 1,12]	
[20-30[1,12 [1,09 – 1,24]	
[30-40[1,11 [1,07 – 1,14]	
[40-50]	1,11 [1,05 – 1,13]	
IMC (tranches)		0,145
[19,6 -25[1,09 [1,04 – 1,16]	
[25-30[1,12 [1,11 – 1,23]	
[30-41,5]	1,09 [1,07 – 1,13]	

¹ Wilcoxon rank sum test; Kruskal-Wallis rank sum test

Figure 1 : Dispersion des valeurs de l'élasticité hépatique selon le sexe

Figure 2 : Intervalles des valeurs de l'élasticité hépatique selon le sexe

DISCUSSION

Cette étude établit pour la première fois les valeurs normatives de l'élasticité hépatique mesurée par ARFI 2D-SWE chez des sujets sains à Yaoundé. Nos résultats apportent des données de référence essentielles pour l'interprétation clinique des mesures d'élastographie dans la population camerounaise et contribuent à combler un déficit d'information critique en Afrique subsaharienne.

La valeur moyenne d'élasticité hépatique observée dans notre population était de $1,14 \pm 0,12$ m/s, avec une distribution s'étendant de 0,94 à 1,47 m/s. Les 10^e et 90^e percentiles, établis respectivement à 1,03 m/s et 1,33 m/s, définissent un intervalle de référence couvrant 80 % de la population saine étudiée. Ces valeurs se situent dans la fourchette haute des moyennes rapportées par les études internationales utilisant la même technique et sont en accord avec la littérature normative, qui positionne typiquement les valeurs du foie sain entre 1,09 et 1,19 m/s [11,12].

Cette concordance avec les données internationales revêt une importance fondamentale. Elle renforce la validité de l'élastographie comme outil diagnostique standardisé transcendant les variations géographiques et ethniques potentielles, et suggère une relative uniformité des propriétés biomécaniques du parenchyme hépatique sain à travers les populations. Pour le contexte camerounais, ces résultats fournissent une base de référence locale

importante qui fait défaut dans la région subsaharienne [13].

Les implications cliniques de ces valeurs normatives sont considérables. Elles permettent aux praticiens camerounais d'interpréter les mesures d'élasticité hépatique avec une référence locale. En utilisant notre intervalle de référence (1,03-1,33 m/s), il devient possible de proposer des seuils diagnostiques préliminaires pour différencier les stades de fibrose hépatique. Toutefois, ces seuils nécessitent une validation spécifique dans la population camerounaise par des études comparatives menées dans d'autres aires ethniques et géographiques du pays. Au-delà du diagnostic, l'élastographie ARFI pourrait contribuer significativement à réduire le recours à la biopsie hépatique, examen invasif comportant des risques et des contraintes logistiques considérables. Dans le contexte africain, où l'accès à l'anatomopathologie spécialisée demeure limité, cette technique représente une alternative particulièrement attractive pour le dépistage et le suivi des hépatopathies chroniques, notamment les hépatites virales B et C qui restent endémiques dans la région.

Nos résultats rapportent une absence de différence significative des valeurs d'élasticité hépatique selon le sexe ou l'âge chez les adultes sains de Yaoundé. Concernant le sexe, l'absence d'effet observé dans notre étude est cohérente avec plusieurs travaux utilisant la technologie ARFI, mais contraste avec certaines études employant l'élastographie transitoire qui rapportent des valeurs légèrement supérieures chez les hommes [11][14]. Ces divergences pourraient s'expliquer par des différences méthodologiques entre les techniques (fréquence de l'onde de cisaillement, profondeur de mesure, influence de la graisse sous-cutanée) ou par la présence de facteurs confondants non contrôlés dans certaines cohortes. Dans notre étude, le contrôle rigoureux des critères d'inclusion et l'exclusion systématique des participants présentant une consommation d'alcool excessive, des enzymes hépatiques élevées ou une stéatose hépatique échographique ont probablement minimisé l'influence de ces biais potentiels.

L'absence d'association significative avec l'âge est également cohérente avec des travaux indiquant que la rigidité hépatique n'est pas directement influencée par le vieillissement physiologique en l'absence de comorbidités métaboliques [15]. Dans notre cohorte, caractérisée par un âge moyen relativement jeune (32,2 ans) et par l'exclusion rigoureuse des facteurs de risque métaboliques, l'impact du vieillissement sur les propriétés biomécaniques hépatiques était probablement limité.

Néanmoins, il convient de souligner que la taille relativement modeste de notre échantillon ($n = 51$) pourrait avoir réduit la puissance statistique nécessaire pour détecter des différences subtiles entre les sexes ou des corrélations faibles avec l'âge. L'absence de significativité statistique observée ne permet donc pas d'exclure définitivement l'existence d'effets mineurs de ces facteurs, qui pourraient être mis en évidence dans des études ultérieures incluant des effectifs plus importants et une plus grande représentation des catégories d'âge avancé.

Cette étude présente plusieurs limites inhérentes aux recherches normatives en élastographie. La principale réside dans l'absence de validation histologique par biopsie hépatique, qui demeure le gold standard pour l'évaluation de la fibrose. Toutefois, cette limitation est incontournable dans les études normatives, car la réalisation de biopsies chez des sujets sains n'est ni éthiquement justifiable ni médicalement acceptable en raison des risques associés. Notre approche repose donc sur l'hypothèse que les participants présentant des tests biologiques normaux, une sérologie virale négative et une échographie hépatique sans anomalie sont exempts de fibrose ou de stéatose hépatique significative. Bien que cette hypothèse soit raisonnable et largement adoptée dans la littérature sur l'élastographie normative, elle ne peut être formellement validée sans analyse histologique.

La taille de notre échantillon ($n = 51$), bien que comparable à celle de nombreuses études normatives publiées, constitue une autre limitation. Un effectif plus important permettrait d'améliorer la précision des estimations, d'explorer plus finement les variations selon les sous-groupes démographiques et d'augmenter la puissance statistique pour détecter des associations modestes. De plus, le recrutement exclusif à Yaoundé limite la généralisation de nos résultats aux populations rurales camerounaises ou à d'autres contextes géographiques et ethniques d'Afrique subsaharienne.

Ces limites ouvrent plusieurs perspectives de recherche. Des études de validation comparant l'élastographie ARFI à la biopsie hépatique chez des patients atteints d'hépatopathies chroniques sont nécessaires pour établir des seuils diagnostiques spécifiques à la population camerounaise. L'extension de ce travail normatif à des cohortes plus larges, incluant des populations rurales et des tranches d'âge plus diversifiées, permettrait de confirmer la robustesse de nos valeurs de référence. Enfin, l'évaluation de l'élastographie dans le contexte des pathologies hépatiques prévalentes en Afrique subsaharienne, telles que les hépatites virales chroniques et la stéatopathie métabolique émergente, constitue une priorité pour optimiser l'utilisation clinique de cette technique dans notre région.

CONCLUSION

Cette étude fournit pour la première fois des valeurs de référence locales pour l'élasticité hépatique mesurée par ARFI 2D-SWE chez des sujets sains à Yaoundé. Nos résultats démontrent que les valeurs du foie sain sont robustes et cohérentes avec les données internationales. L'absence d'effets significatifs du sexe, de l'âge et de l'indice de masse corporelle simplifie l'interprétation clinique pour les praticiens. Ces données constituent une base pour l'établissement ultérieur de seuils diagnostiques de fibrose hépatique adaptés aux hépatopathies chroniques prévalentes dans la région, en particulier les hépatites virales B et C qui demeurent endémiques en Afrique subsaharienne. L'élastographie ARFI pourrait ainsi contribuer à l'amélioration du diagnostic précoce et du suivi des patients, tout en réduisant le recours à la biopsie hépatique invasive. Des études complémentaires sont nécessaires pour valider des seuils spécifiques de

fibrose et étendre ces résultats à d'autres contextes géographiques et étiologiques africains.

DÉCLARATIONS

Conflits d'intérêts

Les auteurs ne déclarent aucun conflit d'intérêts

Financement

Le travail a été effectué sur fonds propres

Considérations éthiques

Toutes les étapes du travail ont été effectuées en conformité avec la [déclaration d'Helsinki](#).

L'approbation du comité d'éthique institutionnel a été obtenue avant le début de l'étude.

Disponibilité des données

Les données sont disponibles sur demande raisonnable à l'auteur principal

RÉFÉRENCES

1. Frulio N, Trillaud H. Ultrasound elastography in liver. *Diagn Interv Imaging*. 2013 May;94(5):515–534.
2. Björnsson JH, Adler TD, Stål GD, Peters JJ, Smith CD, Harrison WS, et al. Incidence and risk factors for adverse events related to image-guided liver biopsy. *Mayo Clin Proc*. 2016 Mar;91(3):329–338.
3. Barr RG, Ferraioli G, Palmeri ML, Goodman ZD, et al. Elastography assessment of liver fibrosis. *Ultrasound Q*. 2016;32(2):87–104.
4. Fung J, Lee CK, Chan M, Seto WK, Wong DK, Lai CL, et al. Defining normal liver stiffness range in a normal healthy Chinese population without liver disease. *PLoS One*. 2013 Dec 26;8(12):e85067.
5. Rizzo L, Calvaruso V, Cacopardo B, Alessi N, Attanasio M, Petta S, et al. Comparison of transient elastography and acoustic radiation force impulse for non-invasive staging of liver fibrosis in patients with chronic hepatitis C. *Am J Gastroenterol*. 2011 Dec;106(12):2112–2120.
6. Boursier J, Isselin G, Fouchard-Hubert I, Oberti F, Dib N, Lebigot J, et al. Acoustic radiation force impulse: a new ultrasonographic technology for the widespread noninvasive diagnosis of liver fibrosis. *Eur J Gastroenterol Hepatol*. 2010 Sep;22(9):1074–1084.
7. Bonnard P, Sombié R, Lescure FX, Bougouma A, Guiard-Schmid JB, Poynard T, et al. Comparison of elastography, serum marker scores, and histology for the assessment of liver fibrosis in hepatitis B virus-infected patients in Burkina Faso. *Am J Trop Med Hyg*. 2010 Mar;82(3):454–458.
8. Sande JA, Verjee S, Vinayak S, Amersi F, Ghesani M. Ultrasound shear wave elastography and liver fibrosis: a prospective multicenter study. *World J Hepatol*. 2017 Jan 8;9(1):38–47.
9. Henny J. The IFCC recommendations for determining reference intervals: strengths and limitations. *LaboratoriumsMedizin*. 2009 Mar;33(2):45–52.
10. World Medical Association. World Medical Association Declaration of Helsinki: ethical

- principles for medical research involving human subjects. *JAMA*. 2013 Nov 27;310(20):2191–2194.
11. Goertz RS, Rüdiger S, Jürgen G, Michael E. Elasticity distribution in the liver of healthy subjects using acoustic radiation force impulse (ARFI) imaging: results from a prospective cohort study. *J Ultrasound Med*. 2010;29(3):441–445.
 12. Ferraioli G, Tinelli C, Lissandrin R, Zicchetti M, Bernuzzi S, Salvaneschi L. Acoustic radiation force impulse elastography in acute liver failure: necrosis mimics cirrhosis. *Radiology*. 2011;261(3):824–831.
 13. Stauber RE, Lackner C. Noninvasive diagnosis of hepatic fibrosis in chronic hepatitis C. *World J Gastroenterol*. 2007 Aug 28;13(32):4287–4294.
 14. Kim BK, Kim SU, Choi GH, Han WK, Park MS, Kim EH, et al. Normal liver stiffness values differ between men and women: a prospective study for healthy living liver and kidney donors in a native Korean population. *J Gastroenterol Hepatol*. 2012 Apr;27(4):781–788.
 15. Huang Z, Zheng J, Zeng J, Wang X, Wu T, Zheng R. Normal liver stiffness in healthy adults assessed by real-time shear wave elastography and factors that influence this method. *Ultrasound Med Biol*. 2014 Nov;40(11):2549–2555.